

XITOIY TILIDA HIS-HAYAJON BILAN BOG‘LIQ FE‘LLARNI OG‘ZAKI NUTQDA QO‘LLASH VA ULARNING TARJIMASI XUSUSIDA

TDIU xalqaro turizm fakulteti

*Htalabasi: **Abduqodirov Bekzod***

TDIU Xorijiy tillar kafedrasi

*o‘qituvchisi: **Khikmatov Dilshodjon***

Anatatsiya: Xitoy tilida his hayajon va holat fe‘llarining ritmik sinonimligi deyarli o‘rganilmagan satx hisoblanib bugungi kunda og‘zaki nutqda hamda tarjima jarayonida sinonimlarni o‘z o‘rnida qo‘llash uchun bu turkumni ham yetarli darajada o‘rganish zarur ekanligini anglatadi. Quyida bir necha misollar bilan his hayajon va holat fe‘llarini ritmik sinonimiya hodisasi yuzasidan o‘rganildi

Kalit so‘zlar: Ritmik, Ritmik sinonimiya, og‘zaki uslubda ritmik sinonimiya, his hayajon fe‘llari, xitoy tilidagi xolat fe‘llari.

Ma‘lumkiy xitoy tili ohang bilan chambarchas bog‘liq til hisoblanib unda ohangdosh so‘zlar bir manoni anglatmada boshqa-boshqa vaziyatda qo‘llaniladi. Masalan:

保存 (bǎocún)/保留 (bǎoliú) – asramoq¹

Ikkala fe‘l ham asramoq, saqlamoq kabi ma‘nolarni ifodalaydi. Ba‘zi hollarda bir-birini o‘rniga ishlatila oladi. Masalan: 过去的东西，他只保存/保留了几样。 [Guòqù de dōngxi, tā zhǐ bǎocún/ bǎoliúle jǐ yàng.] – Eski narsalardan u faqat bir nechtasini saqlab qo‘ygandi. Farq qiluvchi jihatlari esa quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

保存 ko‘pincha narsa-predmetlarga zarar yetkizmasdan, ularning mavjud bo‘lishini davom ettirish ma‘nosini bildiradi. Ko‘pincha aniq otlar bilan qo‘llaniladi.

¹ 牟淑媛, 王硕 “语近义词学习手册”- 北京: 北京大学出版社, 2004, 8页

Masalan: 他保存了不少文物 [Tā bǎocún liǎo bù shǎo wénwù] - U anchagina madaniy boylik asrab qo‘ygandi. 保存力量, 下午还有一场比赛呢。[Bǎo cún lìliàng, xiàwǔ hái yǒuyī chǎng bǐsài ne.] – Kuchingni asra, tushdan so‘ng yana bir o‘yin bor-ku.

保留 esa biror narsani o‘zgartirmay aslicha saqlashni ta’kidlaydi. Bu fe’l ham aniq otlar, ham mavhum otlar bilan qo‘llaniladi. Masalan: 城市的改造应该保留原貌 [Chéngshì de gǎizào yīnggāi bǎoliú yuánmào] - Shaharning qayta qurilishi uning asl ko‘rinishi saqlab qolishi lozim. 这所房子作为文物保留了下来。[Zhè suǒ fáng zǐ zuòwéi wénwù bǎoliúle xiàlá.] – Bu uy madaniy yodgorlik sifatida saqlanib kelmoqda. Boshqa hollarda esa 保留 qoldirmoq, qolmoq kabi ma’nolarni ham ifodalab keladi. Masalan: 对这件事, 我持保留意见。[Duì zhè jiàn shì, wǒ chí bǎoliú yìjiàn] – Bu ishga nisbatan, men o‘z fikrimda qolaman.

达到 (dádào)/到达 (dàodá) – erishmoq, yetishmoq²

Ikkala fe’l ham erishmoq yoki yetmoq ma’nolarini ifodalaydi.

达到 ko‘pincha mavhum faoliyatga nisbatan qo‘llaniladi va quyidagi mavhum otlar bilan ishlatiladi: 理想 [lǐxiǎng] – orzu, 目的 [mùdì] – maqsad, 标准 [biāozhǔn] – me‘yor, 阶段 [jiēduàn] – bosqich, 水平 [shuǐpíng] – daraja kabi. Masalan: 大家的认识达到了新水平。[Dàjiā de rènshi dádào le xīn shuǐpíng.] – Barchaning bilimi yangi darajaga yetdi.

到达 esa, ko‘pincha, aniq faoliyatga nisbatan qo‘llanilib, o‘rin-joy otlari bilan birikadi. Masalan: 飞机到达北京的时间是下午八点。[Fēijī dàodá běijīng de shíjiān shì xiàwǔ bā diǎn] – Samolyotning Pekinga yetib borish payti kechki soat 8.

感动 (gǎndòng)/激动 (jīdòng) – ta’sirlanmoq³

² 牟淑媛, 王硕 “语近义词学习手册”- 北京: 北京大学出版社, 2004, 58页

³ 牟淑媛, 王硕 “语近义词学习手册”- 北京: 北京大学出版社, 2004, 95页

Ikkala fe'l ham tashqi ta'sir natijasida ruhiy holatning o'zgarishini anglatadi. Ba'zan ularni almashtirib ishlatish mumkin, ammo ular bildiradigan ma'nolar har doim ham bir xil emasdir. 我感动/激动得流下了眼泪。[Wǒ gǎndòng/jīdòng de liúxiàle yǎnlèi.] - Men ta'sirlanganimdan ko'z yosh to'kdim. 她的话让我非常感动/激动。[Tā dehuà ràng wǒ fēicháng gǎndòng/jīdòng.] – Uning gaplari meni juda ta'sirlantirdi.

感动 tashqi ta'sirlar natijasida maftun bo'lish va yoqtirish ma'nolarini ifodalaydi. Mazkur fe'l odatda yaxshi odamlar va ijobiy ish-harakatlarga nisbatan qo'llaniladi. 感动 orqali ifodalangan maftunlik albatta ifoda qilinishi shart emas, u ichki his-tuyg'ularni ham bildirishi mumkin. 我们的态度终于感动了他。[Wǒmen de tàidù zhōngyú gǎndòngle tā.] – Mening muomalam oxir-oqibat uni ta'sirlantirdi.

激动 tashqi ta'sir natijasida vujudga kelgan kuchli his-tuyg'ularni bildiradi. 激动 bo'lishga sabab bo'lib xursandchilik yoki quvonchli voqea, shuningdek, norozilikka sabab bo'luvchi voqealar ham xizmat qilishi mumkin. Masalan: 这是一首激动人心的歌。[Zhè shì yī shǒu jīdòng rénxīn de gē.] - Bu bir maftunkor qo'shiq. 掩饰不住内心的激动。[Yǎnshì bù zhù nèixīn de jīdòng.] – O'z hayajonin yashira olmadi. 感动 majhul nisbatda qo'llanilishi mumkin. 我被感动得哭了。[Wǒ bèi gǎndòng de kūle.] – Men ta'sirlanib yig'ladim. 激动 esa bunday xususiyatga ega emas.

改进 (gǎijìn)/改善 (gǎishàn) – yaxshilanmoq, rivojlanmoq⁴

改进 fe'li —改 (o'zgarmoq) va —进 (rivojlanmoq) so'zlaridan tashkil topgan bo'lib, eski holatni o'zgartirish va rivojlantirish ma'nosini anglatadi. 改进 aniq va mavhum otlar bilan birikishi mumkin, ish, usul, texnika, asmaqola-uskuna kabi: 有关部门改进了工作作风。[Yǒuguān bùmén gǎijìnle gōngzuò zuòfēng.] - Tegishli

⁴ 牟淑媛, 王硕 “语近义词学习手册”- 北京: 北京大学出版社, 2004, 93页

tashkilotlar tomonidan ish uslubi rivojlantirildi. 改进教育制度。[gǎijìn jiàoyù zhìdù] – ta’lim tizimini rivojlantirmoq.

改善 fe’li —改 (o‘zgarimoq) va —善 (yaxshi) so‘zlaridan tashkil topgan bo‘lib, yomon yoki unchalik yaxshi bo‘lmagan holatning o‘zgarishi va qoniqarli holatga aylanishini anglatadi. 改善 odatda mavhum otlar bilan birikadi, muomala, aloqa, atrof-muhit, hayot, shart-sharoit kabi. Masalan: 改善人民生活 [gǎishàn rénmín shēnghuó] - xalq hayotini yaxshilamoq, 改善两国关系 [gǎishàn liǎng guó guānxì] – ikki davlat aloqalarini yaxshilamoq. Ikkala fe’l ham boshlang‘ich holatdan yanada yaxshiroq holatga o‘zgarish ma’nosini anglatadi.

藏 (cáng)/躲 (duǒ) – yashirmoq, yashirinmoq

Ikkala fe’l ham yashirmoq, yashirinmoq ma’nolarini ifodalaydi. Ulardan keyin to‘ldiruvchi kelmagan hollarda, bir-birining o‘rnida ishlatish mumkin. Masalan: 她在打墙后面藏/躲着呢。[Tā zài dǎ qiáng hòumiàn cáng/duǒ zhene] – U qurilayotgan devorning orqasiga yashiringan.

Mazkur fe’llardan keyin to‘ldiruvchi kelganda esa, 藏 narsa-predmetni yashirmoq ma’nosini ifodalaydi va odatda —把 yoki —被 konstruksiyalari bilan birga ishlatiladi. Masalan: 我把他的书藏在桌子 [Wǒ bǎ tāde shū cáng zài zhuōzi lǐ] - Men uning kitobini stol tagiga yashirdim. 巧克力被妈妈藏起来了。[Qiǎokèlì bèi māmā cáng qǐláile] – Shokoladni onam yashirib qo‘yibdilar. 躲 esa obyektidan yashirinmoq ma’nosida qo‘llaniladi. Masalan: 到屋子里躲雨吧。[Dào wūzi lǐ duǒ yǔ ba.] - Xonaga kirib yomg‘irdan yashirinaylik. 小明这次考试成绩不好，所以总是躲着老师。[Xiǎomíng zhè cì kǎoshì chéngjī bù hǎo, suǒyǐ zǒng shì duǒzhe lǎoshī] – Xiaomingning bu safargi imtihon natijalari yaxshi emas, shuning uchun doim o‘qituvchisidan yashirinib yuribdi. 躲 takror holda (reduplikativ) ishlatilishi mumkin, ammo藏 bunday holda ishlatilmaydi.

表扬 (biǎoyáng)/奖励 (jiǎnglì) - maqtamoq⁵

Ikkala fe'l ham yaxshi odamlar yoki yaxshi ishlarga nisbatan maqtov bildirishni anglatadi. 表扬 yaxshi faoliyatga nisbatan og'zaki yoki yozma maqtov bildirishga nisbatan ishlatiladi, ko'pincha moddiy rag'batlantirish bo'lmagan hollarda foydalaniladi. Aksincha, 奖励 esa yaxshi ishlarni bajargan odamlarni mukofot yoki pul mukofoti bilan taqdirlaganda ishlatiladi, ishlatilishi va ma'nosiga ko'ra 表扬 ga nisbatan rasmiy bo'yoqdorlikka ega. Masalan: 女儿从幼儿园回来后, 告诉我: —妈妈, 今天老师表扬我了!说我是好孩子. [Nǚ'ér cóng yòu'éryuán huílái hòu, gàosu wǒ: —Māmā, jīntiān lǎoshī biǎoyáng wǒle! Shuō wǒ shì hǎo hái'zi.] - Qizaloq bog'chadan qaytgach, onasiga dedi: — Oyi, bugun bog'cha opam meni maqtadilar! Meni yaxshi qiz dedilar. 因为我工作很有成绩, 所以公司奖励我一辆汽车. [Yīnwèi wǒ gōngzuò hěn yǒu chéngjī, suǒyǐ gōngsī jiǎnglì wǒ yī liàng qìchē.] – Ishdagi muvaffaqiyatlarim uchun korxonamiz meni mashina bilan mukofotladi.

鼓励 (gǔlì)/鼓舞 (gǔwǔ) – rag'batlantirmoq, qo'llab-quvvatlamoq⁶

Ikkala so'z ham fe'l, ham ot kategoriyasiga mansub bo'lib, rag'batlantirmoq, qo'llab-quvvatlamoq, odamlarni tirishqoqlik bilan ishlashda davom etishga chaqirmoq ma'nolarini anglatadi.

鼓励 muayyan maqsadda bir tomon ikkinchi tomonni rag'batlantirishi, uning muayyan mashg'ulot bilan shug'ullanishini xohlashini anglatadi. Salbiy va ijobiy ish-harakatlarga nisbatan birdek qo'llaniladi. Masalan: 对这样的好人好事, 我们应该给以鼓励. [Dui zhèyàng de hǎorén hǎoshì, wǒmen yīnggāi gěi yǐ gǔlì.] - Bunday yaxshi ish va odamlarni biz qo'llab-quvvatlashimiz kerak. 我们不能鼓励这种不好的行为. [Wǒmen bùnéng gǔlì zhè zhǒng bù hǎo de xíngwéi.] –Biz bu nojo'ya harakatni rag'batlantira olmaymiz.

⁵ 牟淑媛, 王硕 “语近义词学习手册”- 北京: 北京大学出版社, 2004, 21页

⁶ 牟淑媛, 王硕 “语近义词学习手册”- 北京: 北京大学出版社, 2004, 110页

鼓舞 biror bir ijobiy tashqi ta'sir tufayli rag'batlantirilmoq, ilhomlanmoq ma'nosini anglatadi, ushbu ta'sir, albatta, aniq ot bo'lishi shart emas, shuningdek, bir tomonning ikkinchi tomonga rag'bati bo'lishi shart emas, ammo albatta ijobiy ta'sir bo'lishi kerak. Masalan: 这消息太鼓舞人心了。[Zhè xiāoxi tài gǔwǔ rénxīnle] – Bu yangilik insonni ilhomlantirdi. 鼓舞 bilan ega sifatida 消息 [xiāoxi] – yangilik, 榜样 [bǎngyàng] – namuna, 精神 [jīngshén] – ko'tarinki ruh, 艺术 [yìshù] – san'at kabi mavhum otlar birikishi mumkin.

害怕 (hàipà)/怕 (pà)/恐怕 (kǒngpà) – qo'rqmoq⁷

Uchala fe'l ham qiyinchilik yoki dahshatga duch kelganda ko'ngilda notinchlik yoki asabiylashmoq, ya'ni qo'rqmoq ma'nosini ifodalaydi. Ba'zan bir-birining o'rniga ishlatilsa bo'ladi: 他从来就不害怕/怕困难。[Tā cónglái jiù bù hàipà pà kùnnán.] – U hech qachon qiyinchiliklardan qo'rqmagan. Ammo ba'zi turg'un birikmalarda faqat 怕 fe'lini ishlatish mumkin: 天不怕，地不怕。[tiān bùpà, dì bùpà.] - yer-u osmonlardan qo'rmaslik. 前怕狼，后怕虎。[qián pà láng, hòupà hǔ.] – qo'rquv bilan yashamoq. 怕, shuningdek, xavotir olmoq ma'nosini ham bildiradi: 怕他太累了，让他早点儿休息。[Pà tā tài lèile, ràng tā zǎodiǎnr xiūxi.] – U charchagan deb qo'rqaman, unga ertaroq dam olishga ruxsat bering. 害怕 va 恐怕 esa bunday ma'noga ega emas. 怕 ravish kategoriyasiga ham mansubdir, mumkinlik yoki taxminni bildiradi. Bunda ma'no va qo'llanish jihatdan 恐怕 bilan tenglashadi, ularni bir-birining o'rniga ishlatish mumkin. Masalan: 孩子这么没精神，怕/恐怕是生病了吧。[Háizi zhème méi jīngshén, pà/hàipà shì shēngbingle ba.] – Bolaning umuman kayfiyati yo'q, kasal bo'lib qolgandir. 怕 va 害怕dan so'ng to'liqllovchi kelishi mumkin: 怕极了 [pà jíle] - juda qo'rqmoq, 害怕得很 [hàipà de hěn.] – juda qo'rqinchli. 恐怕 bunday ishlatilmaydi.

⁷ 牟淑媛，王硕“语近义词学习手册”- 北京：北京大学出版社，2004，118页

纪念 (jìniàn)/留念 (liúniàn) – *eslamoq, xotirlamoq*⁸

Ikkala fe‘l ham shaxs yoki voqealarga nisbatan eslash, xotirlash ma’nosida qo‘llaniladi. Ular quyidagi farqli tomonlarga egadir:

纪念 ham fe‘l, ham ot kategoriyasiga mansubdir, 纪念ning obyekti quvonchli yoki qayg_uli voqea bo_lishi mumkin: 这块手表是我们的结婚纪念物。[Zhè kuài shǒubiǎo shì wǒmen de jiéhūn jìniàn wù.] - Bu soat bizning to‘yimizdan yodgorlik. 开会纪念死去的人。[Kāihuì jìniàn sǐqù de rén.] – Majlisda vafot etgan kishi xotirlandi. 留念 odatda judolik oldidan rasimga tushirish, dastxat olish kabi usulda yoki esdalik sovg_a berish usulida yodda saqlash ma’nosiga ishora qiladi, asosan, quvonchli xotiralarga nisbatan qo‘llaniladi. Masalan: 要回国了，送你一件小礼物留念。[Yào huíguóle, sòng nǐ yī jiàn xiǎo lǐwù liúniàn.] – Vatanga qaytishim kerak, senga esdalik uchun kichkina sovg_a bermoqchiman.

纪念 gapda ko‘pincha aniqlovchi, kesim bo‘lib keladi, to‘ldiruvchi bilan ham birikishi mumkin. Masalan: 制作一个纪念册，纪念我们在一起的日子。[Zhìzuò yīgè jìniàncè, jìniàn wǒmen zài yīqǐ de rìzi.] – Bir albom tayyorlaylik, birga o‘tkazgan paytlarimizni eslab yuramiz. 留念 esa to‘ldiruvchi bilan birikmaydi: 全班同学一起合影留念。[Quán bān tóngxué yīqǐ héyǐng liúniàn.] – Barcha kursdoshlar esdalik uchun birgalikda suratga tushishdi.

纪念 fe‘lini takror holda qo‘llash mumkin: 明天是我们结婚一周年的日子，我们好好纪念吧。[Míngtiān shì wǒmen jiéhūn yī zhōunián de rìzi, wǒmen hǎohǎo jìjìniànniàn ba.] – Ertaga to‘yimizning bir yilligi, ajoyib tarzda nishonlaymiz. 留念ni takror holda qo‘llab bo‘lmaydi.

解释 (jiěshì)/说明 (shuōmíng) – *tushuntirmoq*⁹

⁸ 牟淑媛，王硕“语近义词学习手册”- 北京：北京大学出版社，2004，118页

⁹ 牟淑媛，王硕“语近义词学习手册”- 北京：北京大学出版社，2004，140页

Ikkala so‘z ham fe‘l, ham ot kategoriyasiga mansub bo‘lib, muayyan fikr yoki sababni izohlash, tushuntirish, muayyan ishni oydinlashtirish ma‘nolarini bildiradi. Ba‘zan bir-birining o‘rnida ishlatila oladi. Masalan: 请你解释/说明一下没按时参加会议的原因。[Qǐng nǐ jiěshì/shuōmíng yīxià méi ànshí cānjiā huìyì de yuányīn.] – Iltimos, majlisda o‘z vaqtida ishtirok etmaganingiz sababini tushuntirib bering. Mazkur fe‘llar quyidagi jihatlari bilan farqlanadi:

解释, asosan, so‘z manosini, ijtimoiy hodisalarni, siyosiy qonunlar va qarorlarni izohlashda qo‘llaniladi. Masalan: 请解释一下这个词的含义。[Qǐng jiěshì yīxià zhège cí de hányì.] - Iltimos, mana bu so‘zning ma‘nosini izohlab bering. 你没有权利来解释法律。[Nǐ méiyǒu quánlì lái jiěshì fǎlǜ.] – Sizning qonuni sharhlash huquqingiz yo‘q. 说明 esa ko‘pincha sabab, muammolarni izohlash uchun ishlatiladi: 你应当站出来说明事实的真相。[Nǐ yīngdāng zhàn chūlái shuōmíng shìshí de zhēnxiàng.] - Sen o‘rningdan turib bor haqiqatni tushuntirib berishing kerak. 他不能说明这些财产的来源? [Tā bùnéng shuōmíng zhèxiē cáichǎn de láiyuán?] – U mana bu pullarni qayerdan kelganligini tushuntirib bera olmasmikan? 说明, shuningdek, tasdiqlamoq ma‘nosini ham bildiradi: 事实说明, 我的做法是对的。[Shìshí shuōmíng, wǒ de zuòfǎ shì duì de] – Dalillar mening xatti-harakatlarim to‘g‘riligini tasdiqlaydi. 解释 esa bunday ma‘noga ega emas. 解释 bilan 清楚 [qīngchū] – aniq-ravshan, 明白 [míngbái] – tushunarli kabi so‘zlar birikishi mumkin, ular 解释ning natijasini ifodalaydi. Masalan: 这件事你已经解释清楚了。[Zhè jiàn shì nǐ yǐjīng jiěshì qīngchūle.] – Bu voqeani sen allaqachon aniq-ravshan tushuntirib bergansan. 说明da esa bunday xususiyat mavjud emas. 解释 fe‘lini takroriy holda qo‘llash mumkin: 请你解解释释, 这到底是怎么回事? [Qǐng nǐ jiějiěshìshì, zhè dàodǐ shì zěnme huí shì?] – Bu yerda nimalar bo‘lyapti o‘zi, tushuntirib bering, iltimos. 说明 esa takroriy holda uchramaydi.

具备 (jùbèi)/具有 (jùyǒu) – bor, egalik qilmoq¹⁰

Ikkala fe'l ham bor ma'nosini anglatib, quyidagi jihatlari bilan farqlanadi:

具备 oldindan bor narsalarga nisbatan qo'llanadi, to'ldiruvchi sifatida 条件 [tiáojiàn] – shart-sharoit, 本领 [běnlǐng] – qobiliyat, layoqat, 素质 [sùzhì] – sifat, 技能 [jìnéng] – mahorat kabi so'zlar kelishi mumkin, qo'llanish doirasi nisbatan tor.

Masalan: 只有具备善交际的才干, 就可以到我们这里来任公关部主任。
[Zhǐyǒu jùbèi shàn jiāoji de cáigàn, jiù kěyǐ dào wǒmen zhèlǐ lái rèn gōngguān bù zhǔrèn.] - Faqat yaxshi muomala layoqatiga ega bo'lganlarga bizda ijtimoiy aloqalar bo'limini boshqarishi mumkin. 开办公司的条件已经具备了。[Kāibàn gōngsī de tiáojiàn yǐjīng jùbèile.] – Korxonaga ochish uchun barcha shart-sharoitlar bor.

具有 esa keyinchalik orttirilgan narsalarga nisbatan qo'llaniladi. To'ldiruvchi sifatida aniq otlar va 信心 [xìnxīn] – qat'iy ishonch, 意义 [yìyì] – ma'no-mazmun, 精神 [jīngshén] – ruhiy holat, ichki kayfiyat, 价值 [jiàzhí] – qiymat, 作用 [zuòyòng] – ahamiyat kabi mavhum otlar birikishi mumkin, mazkur fe'lning qo'llanish doirasi nisbatan kengroqdir. Masalan: 东西虽然旧了, 但仍具有使用价值。[Dōngxi suīrán jiùle, dàn réng jùyǒu shǐyòng jiàzhí.] - Bu narsa eskirganiga qaramay, haliyam iste'mol qiymati bor. 凡是具有牺牲精神的人都能当好志愿者。[Fánshì jùyǒu xīshēng jīngshén de rén dōu néng dāng hǎo zhìyuàn zhě.] – O'zini qurbon qilish hissiga ega bo'lgan har qanday odam yaxshi ko'ngilli bo'la oladi.

具备gap oxirida kelishi mumkin: 这三个条件我都具备。[Zhè sān gè tiáojiàn wǒ dōu jùbèi.] – Men ushbu uch talabning barchasiga javob bera olaman. 具有 esa gap oxirida qo'llanilmaydi.

¹⁰ 牟淑媛, 王硕 “语近义词学习手册”- 北京: 北京大学出版社, 2004, 146页

缺乏 (*quēfá*)/缺少 (*quēshǎo*) – kam bo‘lmoq, yetishmaslik¹¹

Ikkala fe'l ham kam bo‘lmoq, yetishmaslik ma'nolarini bildiradi, ba'zi hollarda bir-birining o'rniga ishlatiladi: 这个人缺乏/缺少爱心。[Zhège rén quēfá/quēshǎo àixīn.] – Bu odamga muhabbat yetishmaydi. 缺乏 —kam yoki — yo‘q ma'nolarini ta'kidlab, kuchaytirib keladi. Ko'pincha 精神 [jīngshén] – kayfiyat, 能力 [nénglì] – mahorat, 经验 [jīngyàn] – tajriba, 知识 [zhīshì] – bilim, 信心 [xìnxīn] – ishonch, 感情 [gǎnqíng] – hissiyot, 勇气 [yǒngqì] – jasorat, 决心 [juéxīn] – qat'iyat kabi mavhumotlarga nisbatan yetishmovchilikni ifodalaydi, shuningdek, 调查 [diàochá] – o'rganmoq, 了解 [liǎojiě] – bilmoq, 教育 [jiàoyù] – ta'lim bermoq, 研究 [yánjiū] – tadqiq qilmoq, 锻炼 [duànliàn] – chiniqmoq kabi fe'llar bilan birikadi. Masalan: 有的同学学习成绩很好, 但是缺乏动手能力。[Yǒu de tóngxué xuéxí chéngjī hěnhǎo, dànshì quēfá dòngshǒu nénglì.] – Ba'zi o'quvchilarning o'zlashtirishi juda yaxshi, ularda jismoniy layoqat yetishmaydi. 我们之间还缺乏了解。[Wǒmen zhī jiān hái quēfá liǎojiě.] – Bizning o'rtamizda tushunmovchilik bor. 缺乏, shuningdek, sifat kategoriyasiga mansub bo'lib, daraja ravishining vazifasini bajaradi: 中国广大的农村地区还十分缺乏教育资金。[Zhōngguó guǎngdà de nóngcūn dìqū hái shífēn quēfá jiàoyù zījīn.] – Xitoy qishloq joylarining katta qismida hali ta'lim uchun mablag' yetishmaydi. 缺少 esa ko'pincha narsa-predmet yoki shaxs miqdorining kamligiga ishora qiladi, asosan shaxsni bildiruvchi otlar va aniq otlarga nisbatan qo'llanadi. Masalan: 这里还缺少一个懂计算机的人。[Zhèlǐ hái quēshǎo yīgè dǒng jìsuànjī de rén.] - Bu yerga yana bitta kompyuterni tushunadigan odam yetishmayapti. 图书馆还缺少一些计算机方面的书。[Túshū guǎn hái quēshǎo yīxiē jìsuànjī fāngmiàn de shū.] – Kutubxonaga yana bir qancha axborot texnologiyalari sohasiga oid kitoblar yetishmayapti.

¹¹ 牟淑媛, 王硕 “语近义词学习手册”- 北京: 北京大学出版社, 2004, 174页

Xulosa o‘rnida shuni aytish joyizkiy, xitoy tili o‘rganuvchilari orasida sinonim so‘zlarni qo‘llash ayniqsa ritmik sinonimlarni ishlatish borasida ko‘pgina chalkashliklar bo‘ladi, bu shundan dalolatkiy mazkur sinonimlar va ohangdosh so‘zlar o‘rganish uchun katta mavzu hisoblanadi hamda kelajakda mazkur til o‘rganuvchilarga hamda tarjimonlarga til bilan bog‘liq to‘siqlarni yechishda yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Xasanova, S. (2022). XITOIY VA O‘ZBEK TILLARIDA FE‘L FRAZELOGIZMLARINING ANTONOMIYA HODISASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 29), 188-197.
2. Khasanova, S. A. Q. (2022). Analysis of verb phraseological units in chinese. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(5), 280-283.
3. Shaxzoda, X. The development of story of the XVI XVII century and the specific style of Pu Sunling’s work. *Academicia an international multidisciplinary research journal*. DOI, 10, 2249-7137.
4. Xasanova, S. (2021). Rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi: rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(7).
5. Shaxzoda, X. (2020). Lexical Properties Of Pu Songling Novels. *The American journal of social science and education innovations*.
6. 招叔湘《现代汉语八百词》，商务印书馆。
7. Lü Shu-xiang. —Hozirgi zamon xitoy tilida 800 so‘zl. —Shangwu shuguan nashriyoti, 1981.
8. 刘月华《实用现代汉语语法》- 北京, 1986年。
9. Liu Yue-hua. —Hozirgi xitoy tili amaliy grammatikasil. Pekin, 1986.
10. 李临定《单双节动词和双音节动词》，见《现代汉语动词》，中国社会科学出版社. 1990年。

11. Li Lin-ding. —Bir va ikki bo_g_inli fe‘llar va ikki bo_g_inli fe‘llarl. —Hozirgi zamon xitoy tili fe‘llaril. Xitoy ijtimoiy-ilmiy nashriyoti, 1990.
12. 王波“王力文集”，第三卷，山东教育出版社出版，1995
13. Wang Bo. Wangli to_plami. 3-jild. – Shandong Ta‘lim nashriyoti, 1995.
14. 孙常叙“汉语词汇”，吉林人民出版社，1996年.
15. Sun Chang-xu. Xitoy tili leksikasi. – Jilin Xalq nashriyoti, 1996.
16. 张静“词汇教学讲话”，武汉: 湖北人民出版社, 1997年.
17. Zhang Jing. Leksikologiya ma‘ruzalari. – Wuhan, Hubey Xalq nashriyoti, 1996.
18. 孙良明“同义词的性质和范围”，语文学习，1998年.